

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS EM UM PRÉDIO RESIDENCIAL

Andressa Rodrigues Martins
Instituto Federal de Goiás
Campus Goiânia
Goiânia, Brazil.
Orcid: 0009-0001-6891-0911

Kelias de Oliveira
Instituto Federal de Goiás
Campus Goiânia
Goiânia, Brazil.
Orcid: 0000-0002-6299-9791

Resumo - A implantação de serviços de automação residencial para controle de acesso de pessoas e veículos em condomínios residenciais tem sido essencial para garantir a segurança dos moradores, o controle de visitantes e economia. Com o objetivo de proporcionar maior controle sobre o acesso de um prédio residencial, melhorar a segurança e economia, este artigo se propõe um sistema de controle de acesso de pessoas, veículos e visitantes por meio de várias tecnologias. O sistema foi instalado em um prédio residencial antigo no setor central de Goiânia-GO, que possuem um acesso de pessoas e uma entrada para de veículos. Para selecionar o sistema apropriado, foi conduzido um estudo extensivo para identificar tecnologias que fossem financeiramente viáveis e capazes de suportar as demandas apresentadas pelos moradores. Na portaria de acesso principal, foram instaladas câmeras, interfone comum, sensores acionado por *tags* e/ou senhas, para controle do fluxo de pessoas e de moradores. Uma central de videomonitoramento foi instalada com gravação das imagens para controlar o acesso dos veículos ao estacionamento. acesso pela entrada principal e o movimento de pessoas e veículos no estacionamento que fica no subsolo. A implementação do sistema de controle de acesso proporcionou maior segurança, controle de acesso para moradores e visitantes do prédio, permitindo uma gestão eficiente do fluxo de pessoas e dos veículos com segurança e economia.

Palavras-Chave – Automação residencial, Controle de Acesso, Segurança Residencial.

IMPLEMENTATION OF AUTOMATION SERVICES TO CONTROL ACCESS OF PEOPLE AND VEHICLES IN A RESIDENTIAL BUILDING

Abstract - The implementation of home automation services to control access for people and vehicles in residential condominiums has been essential to guarantee the safety of residents, control of visitors and savings. With the aim of providing greater control over access to a

residential building, improving security and economy, this article proposes an access control system for people, vehicles and visitors through various technologies. The system was installed in an old residential building in the central sector of Goiânia-GO, which has access for people and an entrance for vehicles. To select the appropriate system, an extensive study was conducted to identify technologies that were financially viable and capable of supporting the demands presented by residents. At the main entrance, cameras, common intercom, sensors activated by tags and/or passwords were installed to control the flow of people and residents. A video monitoring center was installed to record images to control vehicle access to the parking lot. Access through the main entrance and the movement of people and vehicles in the underground parking lot. The implementation of the access control system provided greater security and access control for residents and visitors to the building, allowing efficient management of the flow of people and vehicles safely and economically.

Keywords – Access Control, Home Automation, Home Security.

I. INTRODUÇÃO

A constante expansão dos condomínios residenciais sejam horizontais ou verticais aliados à necessidade de priorização de investimento em segurança por parte dos síndicos e gestores impactam diretamente no orçamento de condomínios, para que os moradores possam viver com mais segurança, conforto e redução de custos operacionais. Nesse contexto, é fundamental desenvolver iniciativas que aumentem a segurança nos condomínios. Além de equipes de segurança, existem diversas tecnologias que podem ser utilizadas, tais como: Sistemas de Localização em Tempo Real - RTLS (*Real Time Location System* - Sistemas de Localização em Tempo Real). Esses sistemas sem fio permitem o rastreamento de pessoas, materiais e equipamentos, possibilitando o monitoramento de características como velocidade, temperatura, umidade e cor.

Dentre as tecnologias disponíveis, pode-se mencionar o *bluetooth*, o infravermelho e o RFID. Podem também ser utilizados métodos de identificação como biometria (digital, facial, etc.) e *QR Code* (*Quick Response Code* - Código de Resposta Rápida) para identificar as pessoas que circulam pelo condomínio [5].

Um sistema de controle de acesso é uma solução eficaz para gerenciar a movimentação dos moradores e visitantes, podendo ser integrado com outras tecnologias. A tecnologia RFID (*Radio-Frequency Identification* - Identificação por Rádio Frequência), em particular, é adequada para atender às necessidades do controle de acesso, facilitando o gerenciamento de grandes ambientes. As etiquetas RFIDs podem ser fabricadas em diversos formatos, incluindo pulseiras, brincos, etiquetas, cartões de identificação, entre outros [1].

Para melhorar o gerenciamento de moradores nos condomínios, um chaveiro de identificação seria uma ferramenta poderosa. Com ele, é possível registrar informações de entrada e saída de moradores e visitantes, além de controlar possíveis horas extras e horas trabalhadas pelos funcionários. Um cartão de identificação também pode ser programado para armazenar outras informações relevantes, como uso de áreas comuns, visitas autorizadas, entre outras. Além disso, o cartão de identificação, também conhecido como crachá de identificação, pode conter informações visuais, como foto, nome, número de apartamento e função na administração do condomínio. A utilização desta tecnologia em condomínios residenciais pode ser bastante útil para identificar os moradores e visitantes e controlar o acesso aos espaços comuns [2].

O estudo de caso foi aplicado em um prédio de 5 andares, composto por vinte unidades residenciais ocupadas por moradores e suas famílias e salas comerciais no térreo. Este prédio possui uma entrada principal e uma entrada exclusiva para os veículos acessarem a garagem no subsolo. O prédio também conta com alguns funcionários responsáveis pela manutenção e administração do local. Como área comum, possui o *hall* de entrada e as garagens que possuem a entrada separada, assim são áreas que precisam ser monitoradas adequadamente. Com base nessas informações, foi realizado um estudo de caso da implantação de sistemas de controle de acesso de moradores e visitantes, bem como sistemas de controle de acesso de veículos nas entradas do prédio, sistemas de videomonitoramento, visando aumentar a segurança, a eficiência na gestão do local, bem como a economia de gastos com energia, pessoal, etc.

1.1 Justificativas.

O presente trabalho teve origem na necessidade aumentar a segurança, o controle de acesso de pessoas e veículos e a redução de custos operacionais com mão de obra em um edifício residencial no Centro histórico de Goiânia.

1.2. Trabalhos Relacionados.

Em um cenário de crescente violência, a segurança em condomínios residenciais se tornou um tema de grande importância tanto para os moradores quanto para as autoridades responsáveis pela gestão urbana. É consenso geral que essa questão requer uma boa articulação entre governos e instituições privadas [3]. A violência é uma realidade em ambientes residenciais e pode atingir tanto pessoas quanto o patrimônio privado. Em condomínios, que são ambientes fechados e controlados, a letalidade em caso de violência é ainda mais alarmante [4]. Em áreas com grande quantidade de moradores, pode ser difícil identificar se alguém não autorizado está presente no local e ainda é mais difícil monitorar o horário de entrada e saída de cada indivíduo [3]. Iniciativas e tecnologias que auxiliem no controle de acesso de pessoas nesses locais tornam-se cada vez mais necessárias para garantir a segurança dos moradores e a proteção do patrimônio condominial.

II. OBJETIVOS

Este trabalho se propõe a: Levantar as necessidades de segurança dos moradores e da redução de custo operacional com mão de obra, do estudo de caso. Levantar todos os tipos de serviços possíveis de serem executados para atender o objetivo citado. Apresentar em planilhas o valor do custo total dos equipamentos e dispositivos a serem instalados para atender o objetivo citado. Apresentar em planilhas o valor do custo total da mão de obra para instalar todos os materiais elencados nos itens anteriores.

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Operação e Componentes de um Sistema RFID.

O sistema RFID é composto basicamente por etiquetas, também conhecidas como *tags* ou *transponders*. As etiquetas são fixadas nos objetos que se deseja rastrear e os leitores são responsáveis por detectar a presença das etiquetas e ler as informações armazenadas nelas. As etiquetas podem ser utilizadas para identificar os moradores e seus veículos, enquanto os leitores podem ser instalados nas entradas e saídas do condomínio para monitorar o acesso. A Figura 1 mostra os componentes.

Figura 1: Componentes de um sistema de RFID.

Na Figura 2 é mostrado os componentes de um sistema de identificação por RFID utilizado em condomínios residenciais. Maiores informações sobre a constituição, operação, ajustes sobre o sistemas RFID pode ser obtido em

[2, 4 e 5]. A Figura 2 mostra claramente o *tag*, e os componentes do sistema RFID.

Figura 2: Componentes de uma *tag*.

3.2. Sensor de Barreira.

Um sensor de barreira é um equipamento eletrônico que detecta movimentos e funciona por meio da emissão de luz infravermelha. Ele conta com um transmissor e um receptor de sinais de luz invisíveis a olho nu. Os sensores de barreira conseguem detectar a intrusão de pessoas, animais e veículos em uma determinada área de onde estiverem instalados.

Quando alguém ou algo ultrapassa a linha delimitada, o sensor consegue identificar essa presença através da interrupção dos feixes de luz e assim, um alarme é imediatamente acionada ou executada outra função como travamento ou destravamento de uma porta ou portão [6].

3.3 A Fechadura com Eletroímã.

O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, semelhantes àqueles encontrados nos ímãs naturais. Ele é geralmente construído aplicando-se um fio elétrico enrolado em torno de um núcleo de ferro ou outro material ferromagnético. A Figura 3 mostra o eletroímã do tipo fechadura usada neste caso [7].

Figura 3: Fechadura do tipo eletroímã.

IV. METODOLOGIA

O processo de pesquisa e desenvolvimento deste trabalho consistiu em várias etapas, a saber: 1) inicialmente foi feita uma reunião com os administradores do prédio para levantar as necessidades dos moradores. 2) foi feito um memorial descritivo dos serviços a serem executados no prédio bem como a descrição de todos os materiais, dispositivos e circuitos eletrônicos que eram passíveis de serem aplicados

no local. 3) Foi feito um levantamento de preços de mão de obra e dos materiais que foram especificados na etapa 2. 4) após as etapas descritas em 1, 2 e 3, foram executadas as instalações de cada um dos dispositivos e sistemas descritos na etapa 2.

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo de caso da implantação de sistemas de controle de acesso de pessoas e veículos foi executado em um prédio residencial em Goiânia-GO, localizado na região chamada de “centro histórico”. Por se tratar de região tombada pelo IPHAN-GO (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – seção Goiás), o processo de implantação passou por vários critérios de adaptação de materiais e equipamentos para não alterar aspectos da fachada e entrada do edifício.

O prédio foi construído em meados da década de 80. As Figuras 4.a, 4.b e 4.c, mostram respectivamente a placa de identificação do prédio, a entrada principal e a fachada do mesmo.

Figura 4.a: Placa de entrada do prédio.

Figura 4.b: Entrada principal do prédio.

Figura 4.c: Fachada do prédio.

5.1. Acesso de Pedestres.

Para o acesso de pedestres em condomínios residenciais, é comum utilizar catracas, câmeras de segurança, computadores, portinhola para pessoas com deficiência, fechaduras com eletroímã e botoeiras *touch-on* ou de aproximação, *tags*, etc. O sistema é geralmente gerenciado por servidores específicos para controle de acesso e câmeras de segurança.

Todos os moradores do prédio receberam os chaveiros com *tag* que possibilitam a entrada na portaria principal, juntamente com a senha de acesso caso não tenham em mãos os *tags*. O portão de acesso externo é feito com chaves que abre a fechadura eletromagnética para os moradores, ilustrado pela Figura 5.a. Já para o usuário externo ele deve acionar o interfone para que o morador possa abrir o portão externo via interfone interno dentro da unidade, como mostra a Figura 5.b.

Por questão de segurança foi instalado um segundo interfone que o usuário externo acione novamente o morador e este abra a porta de vidro que dá acesso ao prédio. Duas formas de verificação para aumentar a segurança na entrada do prédio e devidamente monitorado por câmeras de videomonitoramento estrategicamente instaladas para mostrar todo o deslocamento do visitante dentro do prédio, como mostra a Figura 5.c.

As Figuras 5.a, 5.b e 5.c, mostram respectivamente o portão de ferro externo sendo acionado por chave por um

morador, o interfone externo instalado no portão externo para o usuário externo, e o segundo interfone externo para o usuário externo acionar pela segunda vez. Na Figura 5.c, que mostra o 2º interfone instalado também pode ser visto o sensor RFID que é acionado por *tag* ou senha.

Figura 5.a: Portão externo com acesso por chave.

Figura 5.b: O 1º interfone externo para acesso de visitantes.

Figura 5.c: O 2º interfone interno para acesso de visitantes.

Para o morador que está saindo do prédio foi instalado dois sensores de aproximação do tipo capacitivo, que estão na posição normalmente aberto (NA) e ao perceber a aproximação de algum objeto grande eles muda para a posição normalmente fechado (NF). Essa alteração faz com que o portão ou porta que está trancada seja destravada na hora, seja cortando a alimentação da fonte da mesma (eletroímã) ou alimentando a fechadura eletromagnética.

As Figuras 6.a, 6.b e 6.c ilustram respectivamente o botão de *touch-on*, o botão de *touch-on* sendo acionado (observe que muda da cor azul para verde) e por último o destravamento do eletroímã ferro-vidro que abre somente a porta de vidro ou acesso ao *hall* social de entrada do prédio, respectivamente.

Figura 6.a: Sensor de aproximação para saída de usuários.

Figura 6.b: Sensor de aproximação sendo acionado.

Figura 6.c: Fechadura com eletroímã ferro-vidro.

As Figuras 7.a, 7.b e 7.c ilustram respectivamente o botão de acionamento dos dois acessos que pedestre que usavam fechaduras eletromagnéticas, o botão de *touch-on* (observe a cor azul) e por último a fonte de alimentação que fornece energia CC para os sensores internos e externos e dos dois interfones, respectivamente.

Figura 7.a: Saída do prédio com o botão que destrava os 2 portões, desativado.

Figura 7.b: Sensor de aproximação que substituiu o botão.

Figura 7.c: Fonte de alimentação dos sensores de aproximação e dos interfones.

A Figura 8.a mostra a abertura do portão de ferro externo sendo acionado pelo sensor de aproximação no interfone 2 para quem sai do prédio ou por chave para quem entra no prédio.

A Figura 8.b mostra o interfone 1 que fica no portão de ferro do lado externo do prédio para que qualquer usuário externo interfone para falar com qualquer morador ou mesmo entrar no prédio. A Figura 8.c, mostra o interfone 2 na parte interna do prédio onde o usuário externo deve acionar novamente para ser autorizado a entrar no prédio, isso reforça a segurança em dois níveis.

A Figura 8.c, também mostra o sensor RFID, onde o morador pode usar uma *tag* ou simplesmente digitar a sua senha pessoal.

Figura 8.a: A entrada do portão com fechadura eletromagnética.

Figura 8.b: O interfone 1 para visitante.

Figura 8.c: O interfone 2 para visitante.

5.2. O Acesso de Veículos.

Para o acesso de veículos no estacionamento prédio foram instaladas duas câmeras IP de alta definição HD (*High Definition* – Alta Definição) com sensores de presença instalados nas mesmas. Essas câmeras são capazes de filmar diurno e noturno em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade, devido aos LEDs infravermelhos que as mesmas possuem. O portão é acionado via controle remoto. Foi instalado no portão um eletroímã ferro-ferro, pois foi constatado o arrombamento do portão. Foi instalado dois sensores de barreiras para evitar que o portão feche enquanto estiver passando veículos. Foi instalado um sistema NB (*No-Break* – Sem falhas) que é uma fonte de alimentação ininterrupta com bateria de 12V, pois foi uma das reclamações dos moradores que quando faltava energia o portão tinha que ser aberto manualmente.

As Figuras 9.a, 9.b e 9.c, mostram respectivamente a entrada e a saída da garagem em portão único, o *No-break*, com a bateria e o acionador do motor e por último o eletroímã ferro instalado no portão. Na falta de energia o portão continua ativo devido ao *No-break* e mesmo sem energia o eletroímã continua sendo alimentado e travando o portão. Assim o mesmo não pode ser aberto pelo lado externo e nem no modo manual. Essa combinação deu mais segurança no controle de entrada pelo portão da garagem, além da câmera de videomonitoramento que grava toda a redondeza e movimentação.

Figura 9.a: O portão de acesso de veículos.

Figura 9.b: O sistema *No-Break*.

Figura 9.c: O eletroímã ferro-ferro.

As Figuras 10.a, 10.b e 10.c mostram respectivamente o sensor de barreira do lado esquerdo do portão de acesso de veículos, o eletroímã ferro-ferro e o sensor de barreira do lado direito do portão de acesso de veículos, respectivamente.

Figura 10.a: O sensor no portão de acesso de veículos.

Figura 10.b: O eletroímã ferro-ferro no portão de acesso de veículos.

Figura 10.c: O sensor no portão de acesso de veículos.

5.3. Sobre o Sistema de Videomonitoramento.

Foi instalada no prédio uma central de videomonitoramento em uma sala reservada, com um DVR – *Digital Video Record* (Gravador de Vídeo Digital) de oito canais, fonte de alimentação e monitor. Esta sala fica permanentemente trancada com acesso limitado pelos gestores do prédio. Foram instaladas 8 câmeras *IP/PoE* – *Internet Protocol / Power over Ethernet* (Protocolo *Internet / Alimentação sobre Ethernet*), nas áreas comuns, tais como entrada principal do prédio, entrada das garagens, corredor de acesso aos elevadores no *hall* social e nas garagens, bem como em alguns pontos estratégicos dentro da garagem que fica no subsolo do prédio e também na parte externa do prédio.

As Figuras 11.a, 11.b e 11.c ilustram respectivamente o DVR de 16 canais instalado em uma sala de acesso restrito aos gestores do prédio, mas foram utilizadas apenas 8 canais.

A Figura 11.b mostra a saída do DVR de 16 canais, na Figura 11.c é mostrado o resultado na tela mostrando os 8 canais monitorados pelas 8 câmeras *full-HD*.

Por questões de segurança e privacidade não serão mostradas a localização das câmeras e da central de videomonitoramento.

Figura 11.a: O DVR de 16 canais.

Figura 11.b: A saída do DVR com 16 canais.

Figura 11.c: As 8 câmeras do DVR.

5.4. Sobre os Custos da Mão de Obra.

A Tabela I apresenta os valores da mão de obra orçados por 3 empresas.

Tabela I. Valores dos preços da mão de obra de instalação.

#	Descrição	Empresa 1 (R\$)	Empresa 2 (R\$)	Empresa 3 (R\$)
1	Serviços de instalação de eletroímã ferro-ferro e <i>No-break</i> com a bateria para controle de portão de garagem do tipo basculante	600,00	800,00	750,00
2	Serviços de instalação de eletroímã ferro-vidro e sensores de aproximação (<i>push-botton</i>) com respectivas fontes de alimentação, para fins de controle de porta de vidro e portão de ferro	400,00	820,00	320,00
3	Serviços de instalação de 2 interfones externos	400,00	350,00	650,00
4	Serviços de instalação de 8 câmeras HD com DVR de oito canais e respectivas fontes de alimentação	1.800,00	2.200,00	2.500,00

Já foi concluída a instalação dos sistemas de controle para os veículos, para os pedestres na área analisada e o sistema de videomonitoramento. Essas instalações garantem o controle e a segurança da área do condomínio residencial analisado. Os objetivos foram alcançados com êxito e os moradores ficaram muitos satisfeitos com as várias soluções implantadas, principalmente nos aspectos de segurança e controle de acesso de pessoas e de veículos no prédio.

VI. CONCLUSÕES

Este trabalho teve como objetivo fazer a análise e o acompanhamento de implantação um sistema de

monitoramento via RFID em um prédio residencial, de um sistema de controle de acesso para veículos e de pessoas, visando principalmente a segurança dos moradores da unidade. Verificou-se que a utilização da tecnologia RFID no monitoramento e controle das entradas foi capaz de trazer melhorias significativas para o ambiente, principalmente no que diz respeito à organização, controle e segurança. Embora a instalação do sistema tenha ocorrido com sucesso, ainda há muito que se fazer para o sucesso completo da aplicação, como por exemplo a emissão de crachás para todos os moradores, instalação de sensores de reconhecimento facial, monitores na parte comum dentro da unidade, etc.

Diante de todas as informações obtidas, é possível concluir que a implementação do sistema foi de extrema importância para a segurança do condomínio, sua instalação foi bem-sucedida e as próximas etapas são promissoras para a obtenção de um maior controle de quem utiliza as dependências do condomínio. Ainda, é possível concluir que a base de dados que será obtida através de sua completa utilização pode vir a tornar-se importante ferramenta para uso de gestores no futuro, pois através delas será possível obter quantitativos mais precisos da utilização do condomínio por seus moradores e diversas outras informações relevantes.

Os dados apresentados na tabela são importantes para futuras atualizações e/ou ampliações do sistema instalado e serve de base para mensurar a relação custo benefício. Saliente-se que os valores médios são apenas uma pequena amostra, pois para obter valores mais próximos do mercado era necessário o levantamento de todos os custos de pelo menos de 10 empresas e/ou prestadores de serviços.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao IFG, aos professores brilhantes que tive durante o curso de Pós-Graduação, principalmente ao professor Dr. Kelias de Oliveira que me orientou neste projeto, à minha filha e aos meus colegas.

REFERÊNCIAS

- [1] Tavares, A. G.; Da Costa, L. D.; Vilarinho, T. F. *Estudo Das Dissertações De Mestrado Profissional Em Segurança Pública De Universidades Brasileiras*. Revista Brasileira de Estudos De Segurança Pública. Vol. 12 . São Paulo, 2019. Acessado em 10/02/2023, em <https://doi.org/10.29377/rebsp.v12iEspecial.447>.
- [2] Oliveira, A. S.; Pereira, M. F. *Estudo da tecnologia de identificação por radiofrequência-RFID*. UnB. Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia. Departamento de Engenharia Elétrica. 2006. Em <http://dx.doi.org/10.26512/2006.12.TCC.829>.
- [3] Zagonel, M. V.; Machado, C. C.; Mônico, C. *Tecnologia RFID: Um estudo de caso para controle de acesso em escolas*. Revista de Engenharia, Computação e Tecnologia. Vol. 1. 2017.
- [4] Moraes, G. F.; Da Silva, P. H. B.; Dágola, P. H. C. B. *Sistema de controle de acesso por RFID*. III CONINF: Instituto Federal Fluminense. Campus Itaperuna. Tema “Século 21: o papel da escola para diferentes gerações de alunos”. Itaperuna, 2018.
- [5] Berz, E. L.; Hessel, F. P.; Marcon, C. A. M. *Predição do funcionamento de Sistemas RFID aplicado a crachás inteligentes*. Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação. Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. PUCRS. Porto Alegre. 2011.
- [6] Mundo da Elétrica (2023). <https://www.mundodaeletrica.com.br/>. Acessado em 10/05/2023, em <https://www.mundodaeletrica.com.br/>.
- [7] Intelbrás (2023). <https://www.intelbras.com.br/>. Acessado em 28/04/2023, 04/05/23 e 06/06/2023, em <https://www.intelbras.com.br/>.

DADOS BIOGRÁFICOS

Andressa Rodrigues Martins, nascida em 11/11/1986, é mestranda em Projeto e Cidade pela UFG, é Engenheira Civil na GOINFRA, desde 10/2023, onde acompanha processos de licenciamento ambiental de obras rodoviárias e apoio na supervisão de estudos ambientais. Formada em Engenharia Civil (UNESA-2018), possui especializações em: Engenharia Rodoviária (IPOG-2018), Gerenciamento de Projetos (UNIALFA-2023), Engenharia de Segurança do Trabalho (UNIARAGUAIA-2022), Gestão de Custos e Finanças Empresariais (UNIMINAS-2021) e Telecomunicações: Prédios Inteligentes (IFG-2023). Tem experiência em Gerenciamento de Projetos e Gestão de Contratos, tendo atuado a serviço do Governo de Goiás, na ENEL Distribuição Goiás, na gestão de custos na Maternidade Dona Iris (FUNDAHC), na Gerência de TI na COBI Engenharia e em assistência técnica na SISCON Engenharia, a serviço do DNIT.

Kelias de Oliveira, nascido em 05/05/1967 em Porangatu-Go, é graduado em Engenharia Elétrica, Pós-Graduado *Lato Sensu* em Controle e Automação (CEFET-MG), Mestre em Engenharia Elétrica (UFU-MG) e Doutor em Engenharia Eletrônica e Computação (ITA-São José dos Campos-SP). Atualmente é Professor Titular do Instituto Federal de Goiás (IFG-Campus Goiânia), Coordenador do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Telecomunicações: Prédios Inteligentes. Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Telecomunicações (Nutel) do IFG-Campus Goiânia. Ministra aulas nos cursos de Graduação em Engenharia Elétrica e Pós-Graduação *Lato Sensu* em Telecomunicações: Prédios Inteligentes. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Telecomunicações, atuando principalmente nos seguintes temas: Sistemas de Comunicações, Antenas Adaptativas, Propagação de Ondas, Antenas Convencionais. Sistemas GPS/GNSS, Rastreamento, Cintilação Ionosférica Ângulos de Chegada.